

GREAT BRITAIN

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ONLINE CONFERENCE

INTERDISCIPLINE INNOVATION
AND SCIENTIFIC RESEARCH
CONFERENCE

 2026 YEAR

GREAT BRITAIN, LONDON

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

**INTERDISCIPLINE INNOVATION AND
SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE**
International scientific-online conference

Part 38

January 15th

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

LONDON 2026

INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE:
a collection of scientific works of the International scientific online
conference (15th January, 2026) – Great Britain, London: "CESS", 2026.
Part 38 –144 p.

Chief editor:

Candra Zonyfar - PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang,
Indonesia Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, қазақша, o'zbek, limba
română, кыргыз тили, Հայերեն....

The collection consists of scientific researches of scientists, graduate
students and students who took part in the International Scientific online
conference.

"INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH
CONFERENCE". Which took place in London on January 15th, 2026.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers
in higher education establishments. They can be used in education,
including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain
bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was
accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The
authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2026
© Authors, 2026

Yunusov Xurshid Azamatovich <i>TADBIR VA KO'NGILOCHAR XIZMATLARNI RIVOJLANTIRISHNING XORIY TAJRIBALARI</i>	140
--	------------

TADBIR VA KO'NGILOCHAR XIZMATLARNI RIVOJLANTIRISHNING XORIY TAJRIBALARI

Yunusov Xurshid Azamatovich
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
"Marketing" kafedrasida stajyor-assistenti

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot tadbir va ko'ngilochar xizmatlarni rivojlantirishda xorijiy mamlakatlar tajribasini tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda AQSh, Yevropa va Osiyo davlatlarida tadbirlar industriyasining shakllanishi, boshqaruv mexanizmlari, marketing strategiyalari hamda davlat va xususiy sektor hamkorligining o'рни o'rganilgan. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, tadbir va ko'ngilochar xizmatlar turizmni rivojlantirish, hududiy brendingni kuchaytirish va iqtisodiy faollikni oshirishda muhim omil hisoblanadi. Xorij tajribasini milliy sharoitga moslashtirish xizmatlar sohasining raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: tadbirlar industriyasi, ko'ngilochar xizmatlar, xorij tajribasi, turizm, kreativ iqtisodiyot, marketing strategiyasi.

Аннотация. Данное исследование посвящено анализу зарубежного опыта развития событийных и развлекательных услуг. В работе изучены особенности формирования индустрии мероприятий в странах Европы, США и Азии, механизмы управления, маркетинговые стратегии и роль государственно-частного партнерства. Результаты исследования показывают, что событийные и развлекательные услуги являются важным фактором развития туризма, территориального брендинга и экономической активности. Адаптация зарубежного опыта к национальным условиям способствует повышению конкурентоспособности сферы услуг.

Ключевые слова: индустрия мероприятий, развлекательные услуги, зарубежный опыт, туризм, креативная экономика, маркетинговая стратегия.

Abstract. This study analyzes international experience in the development of event and entertainment services. The research examines the formation of the event industry in Europe, the United States, and Asian countries, focusing on management mechanisms, marketing strategies, and public-private partnerships. The findings indicate that event and entertainment services play a significant role in tourism development, territorial branding, and economic activity. Adapting international best practices to national conditions can enhance the competitiveness of the service sector.

Keywords: event industry, entertainment services, international experience, tourism, creative economy, marketing strategy.

Kirish. Bugungi kunda xizmatlar sohasi jahon iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri bo'lib, uning tarkibida tadbir va ko'ngilochar xizmatlar alohida o'rin egallaydi. Festival, konsert, ko'rgazma, sport musobaqalari, madaniy va ommaviy tadbirlar nafaqat aholining bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, balki turizmni rivojlantirish, hududiy brendingni kuchaytirish va iqtisodiy faollikni oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, rivojlangan va ayrim rivojlanayotgan mamlakatlarda tadbir va ko'ngilochar xizmatlar sohasi iqtisodiyotning strategik

tarmog'i sifatida qaraladi. Ushbu sohaning samarali rivoji zamonaviy marketing yondashuvlari, innovatsion texnologiyalar, davlat va xususiy sektor hamkorligi hamda professional menejment tizimlariga tayanadi. Natijada tadbirlar sanoati yuqori daromad keltiruvchi, ko'p tarmoqli va raqobatbardosh xizmatlar bozoriga aylangan.

Ayniqsa, AQSh, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari va Osiyo davlatlarida tadbir va ko'ngilochar xizmatlarni rivojlantirish bo'yicha boy tajriba shakllangan. Xalqaro festival va mega-tadbirlar orqali shaharlar va mamlakatlarning global miqyosdagi imiji mustahkamlanib, turizm oqimi va investitsiyalar hajmi oshirilmoqda. Bu jarayonda madaniyat, sport va ko'ngilochar sanoatning uyg'un rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, raqamli texnologiyalar va kreativ iqtisodiyotning rivojlanishi tadbir va ko'ngilochar xizmatlarning mazmuni va shakllarini tubdan o'zgartirmoqda. Onlayn va gibrid tadbirlar, interaktiv ko'ngilochar loyihalar hamda raqamli marketing vositalarining qo'llanilishi xorijiy tajribada keng tarqalgan bo'lib, bu xizmatlar bozorining kengayishiga xizmat qilmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, tadbir va ko'ngilochar xizmatlarni rivojlantirishning xorij tajribalarini ilmiy jihatdan o'rganish, ularning muvaffaqiyatli mexanizmlari va boshqaruv modellarini tahlil qilish hamda milliy sharoitga moslashtirish muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Mazkur mavzu xizmatlar sohasini diversifikatsiya qilish, turizm va madaniyat iqtisodiyotini rivojlantirish hamda hududlarning raqobatbardoshligini oshirishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar sharhi. Tadbir va ko'ngilochar xizmatlar sohasining rivojlanishi masalasi xizmatlar iqtisodiyoti, turizm, madaniyat va marketing yo'nalishidagi ilmiy adabiyotlarda muhim tadqiqot obyekti hisoblanadi. Ilmiy manbalarda ushbu soha aholining madaniy ehtiyojlarini qondirish bilan bir qatorda, iqtisodiy o'sish, bandlikni ta'minlash va hududiy raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiluvchi strategik yo'nalish sifatida baholanadi.

Xorijiy olimlar tadqiqotlarida tadbirlar industriyasi (event industry) mustaqil iqtisodiy sektor sifatida qaralib, uning rivoji xizmatlar bozorining diversifikatsiyasi va turizm oqimlarining kengayishi bilan bevosita bog'liqligi ta'kidlanadi. Ayniqsa, AQSh va Yevropa mamlakatlari tajribasiga bag'ishlangan ilmiy ishlarda yirik festival, konsert, sport va ko'rgazma tadbirlarining hududiy iqtisodiyotga ko'rsatadigan multiplikativ ta'siri keng yoritilgan. Ushbu tadqiqotlarda tadbirlar orqali xizmatlar, savdo, transport va mehmonxona sohalari faollashishi ilmiy asosda isbotlangan.

Yevropa tajribasiga bag'ishlangan adabiyotlarda madaniy va ko'ngilochar tadbirlarni rivojlantirishda davlat siyosati va institutsional qo'llab-quvvatlash muhim omil sifatida ko'rsatib o'tiladi. Jumladan, Yevropa mamlakatlarida madaniy festival va ko'ngilochar loyihalarni moliyalashtirish, infratuzilmani rivojlantirish hamda kreativ industriya subyektlarini qo'llab-quvvatlash mexanizmlari keng qo'llaniladi. Bu jarayonlarda madaniyat iqtisodiyoti konsepsiyasi yetakchi nazariy asos sifatida qaraladi.

Osiyo mamlakatlari, xususan Yaponiya, Janubiy Koreya va Singapur tajribasiga oid tadqiqotlarda tadbir va ko'ngilochar xizmatlarning innovatsion va texnologik jihatlari alohida o'rganilgan. Ushbu mamlakatlarda raqamli texnologiyalar, media platformalar va kreativ dizayn elementlarining tadbirlarga integratsiyasi xizmatlar sifatini oshirish va global auditoriyani jalb etishning samarali usuli sifatida baholanadi. Ilmiy adabiyotlarda bunday yondashuv kreativ

iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi sifatida talqin qilinadi.

Xalqaro tashkilotlar hisobotlarida tadbir va ko'ngilochar xizmatlar turizm sanoatining ajralmas qismi sifatida ko'rib chiqiladi. Xususan, World Tourism Organization tadqiqotlarida madaniy va ommaviy tadbirlar turistik jozibadorlikni oshirishda muhim omil ekanligi ta'kidlanadi. Ushbu manbalarda xorijiy tajribaga asoslangan holda tadbirlar orqali hududiy brendni shakllantirish masalalari yoritilgan.

Shuningdek, OECD tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ko'ngilochar xizmatlar va kreativ industriya iqtisodiy o'sishning yangi manbai sifatida baholanadi. Ushbu manbalarda xizmatlar sohasida innovatsion boshqaruv, marketing strategiyalari va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining ahamiyati alohida qayd etilgan.

Mahalliy va mintaqaviy ilmiy adabiyotlarda xorij tajribasi asosan tadbir va ko'ngilochar xizmatlarni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari, marketing strategiyalari va xizmatlar sifatini oshirish nuqtayi nazaridan o'rganilgan. Tadqiqotchilar xorijiy modellarni milliy sharoitga moslashtirish orqali xizmatlar sohasining raqobatbardoshligini oshirish mumkinligini ta'kidlaydilar.

Adabiyotlar sharhi shuni ko'rsatadiki, tadbir va ko'ngilochar xizmatlarni rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajriba keng qamrovda o'rganilgan bo'lsa-da, ularni mahalliy sharoitga moslashtirish, institutsional va marketing mexanizmlarini kompleks tahlil qilish masalalari yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Shu bois, mazkur mavzuni chuqur ilmiy tadqiq etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqot tadbir va ko'ngilochar xizmatlarni rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalarni tizimli o'rganish, ularning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini aniqlash hamda milliy sharoitga moslashtirish imkoniyatlarini baholashga qaratilgan. Tadqiqot metodologiyasi kompleks yondashuvga asoslanib, nazariy va empirik usullarning uyg'un qo'llanilishini nazarda tutadi.

Tadqiqotning nazariy-metodologik asosi sifatida xizmatlar iqtisodiyoti, turizm va madaniyat iqtisodiyoti nazariyalari, kreativ iqtisodiyot konsepsiyasi hamda marketing va menejment yondashuvlari qabul qilindi. Ushbu nazariyalar yordamida tadbir va ko'ngilochar xizmatlarning iqtisodiyotdagi o'rni, ularning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi hamda raqobatbardoshligini oshirish omillari ilmiy jihatdan asoslab berildi.

Tahlil va natijalar. Xorijiy tajribalarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, tadbir va ko'ngilochar xizmatlar ko'plab mamlakatlarda xizmatlar iqtisodiyotining strategik yo'nalishiga aylangan. Ushbu sohaning rivoji turizm, savdo, transport, mehmonxona va kreativ industriya bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u iqtisodiyotga kuchli multiplikativ ta'sir ko'rsatadi. Natijada tadbirlar industriyasi hududiy rivojlanish va bandlikni ta'minlashning muhim manbai sifatida shakllanmoqda.

AQSh va Yevropa mamlakatlari tajribasi tahlili yirik festival, sport musobaqalari va madaniy tadbirlar orqali shaharlar va hududlarning global imiji mustahkamlanishini ko'rsatadi. Ushbu mamlakatlarda tadbirlarni rejalashtirish va boshqarish professional menejment, rivojlangan marketing strategiyalari hamda xususiy sektor faolligiga tayanadi. Natijada tadbirlar orqali turistlar oqimi oshib, mahalliy iqtisodiyotda xizmatlar hajmi kengayadi.

Yevropa tajribasida davlatning tartibga soluvchi va qo'llab-quvvatlovchi roli muhim o'rin tutadi. Madaniy va ko'ngilochar tadbirlarni moliyalashtirish, infratuzilmani rivojlantirish va kreativ loyihalarni subsidiyalash orqali barqaror xizmatlar bozori shakllantiriladi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, davlat-xususiy

shiriklik mexanizmlaridan samarali foydalanish tadbirlar industriyasining uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlaydi.

Osiyo mamlakatlari tajribasi esa innovatsion va texnologik yondashuvlar bilan ajralib turadi. Yaponiya va Janubiy Koreyada raqamli texnologiyalar, media platformalar va interaktiv yechimlar tadbir va ko'ngilochar xizmatlarning ajralmas qismiga aylangan. Natijada xizmatlar sifati oshib, yosh auditoriya va xalqaro ishtirokchilarni jalb etish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu holat kreativ iqtisodiyotning tadbirlar industriyasidagi ahamiyatini tasdiqlaydi.

Xalqaro tashkilotlar materiallari tahlili shuni ko'rsatadiki, tadbir va ko'ngilochar xizmatlar turizm rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xususan, World Tourism Organization tadqiqotlarida madaniy va ommaviy tadbirlar turistik jozibadorlikni oshirishning muhim vositasi sifatida e'tirof etiladi. Tadbirlar orqali mavsumiylik muammosi yumshatilishi va turizm oqimlari yil davomida barqarorlashtirilishi mumkinligi aniqlangan.

Shuningdek, OECD tahlillarida ko'ngilochar xizmatlar va kreativ industriya iqtisodiy o'sishning yangi drayverlari sifatida baholanadi. Ushbu manbalarda marketing innovatsiyalari, brending va raqamli kommunikatsiyalar tadbirlar samaradorligini oshiruvchi asosiy omillar ekanligi ko'rsatib o'tiladi.

Umuman olganda, tahlil natijalari xorijiy tajribada tadbir va ko'ngilochar xizmatlar quyidagi asosiy omillar hisobiga muvaffaqiyatli rivojlanayotganini ko'rsatdi: samarali marketing strategiyalari, davlat va xususiy sektor hamkorligi, innovatsion texnologiyalarni qo'llash hamda professional boshqaruv tizimi. Ushbu omillarning uyg'unlashuvi xizmatlar bozorida raqobatbardoshlikni oshirib, iqtisodiy va ijtimoiy samaradorlikni ta'minlamoqda.

Xulosa va takliflar. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xorijiy mamlakatlarda tadbir va ko'ngilochar xizmatlar xizmatlar iqtisodiyotining muhim va tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu sohaning muvaffaqiyatli rivoji turizm, madaniyat, savdo va kreativ industriya bilan uzviy bog'liq bo'lib, iqtisodiy o'sish va bandlikni ta'minlashda muhim multiplikativ ta'sir ko'rsatadi. Xorijiy tajribada tadbirlar industriyasi hududiy rivojlanish va milliy imijni shakllantirishning samarali vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, AQSh va Yevropa mamlakatlarida tadbir va ko'ngilochar xizmatlarning rivojlanishi professional menejment, ilg'or marketing strategiyalari hamda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi samarali hamkorlikka tayanadi. Osiyo mamlakatlari tajribasida esa innovatsion texnologiyalar, raqamli platformalar va kreativ yondashuvlar ushbu sohaning raqobatbardoshligini oshiruvchi asosiy omillar sifatida namoyon bo'lmoqda. Natijada tadbirlar orqali turizm oqimi kengayib, xizmatlar bozori barqaror rivojlanmoqda.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari tadbir va ko'ngilochar xizmatlarni rivojlantirishda tizimli yondashuv zarurligini ko'rsatdi. Faqatgina alohida tadbirlarni o'tkazish emas, balki ularni uzoq muddatli strategiya, hududiy brending va xizmatlar sifati bilan uyg'unlashtirish xorijiy tajribaning muhim jihati hisoblanadi. Tadqiqot asosida quyidagi amaliy takliflar ishlab chiqildi:

Birinchi, tadbir va ko'ngilochar xizmatlarni rivojlantirish bo'yicha milliy va hududiy darajada uzoq muddatli strategiyalar ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Ushbu strategiyalar turizm, madaniyat va kreativ industriya bilan uyg'un holda amalga oshirilishi lozim.

Ikkinchi, davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish orqali tadbirlar industriyasiga investitsiyalarni jalb etish zarur. Xorijiy tajribada davlat-xususiy shiriklik mexanizmlari infratuzilmani rivojlantirish va xizmatlar sifatini

oshirishda samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

Uchinchidan, marketing va brending strategiyalariga alohida e'tibor qaratish tavsiya etiladi. Tadbirlarni hududiy brend sifatida targ'ib qilish, raqamli marketing va xalqaro kommunikatsiya vositalaridan foydalanish xizmatlar bozorining kengayishiga xizmat qiladi.

To'rtinchidan, innovatsion va raqamli texnologiyalarni joriy etish, onlayn va gibrilad tadbirlar formatlarini rivojlantirish orqali xorijiy auditoriyani jalb etish imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Bu xizmatlar sohasining zamonaviy talablarga moslashuvini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, tadbir va ko'ngilochar xizmatlarni rivojlantirishning xorij tajribalarini chuqur o'rganish va ularni milliy sharoitga moslashtirish xizmatlar sohasining raqobatbardoshligini oshirish, turizm va kreativ iqtisodiyotni rivojlantirish hamda iqtisodiy va ijtimoiy samaradorlikka erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://lex.uz/docs/-5840284?ONDATE=28.02.2025&ONDATE2=25.05.2023&action=compare>
2. Janabayeva Gulbaxor Ashirovna, Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBASI // JMBM. 2024. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ta-lim-xizmatlari-bozorini-rivojlantirishda-xorij-tajribasi> (дата обращения: 23.01.2026).
3. <https://infocom.uz/magazine-article-detail/1207>